

TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR COMBUSTIBLE GASEOSO A PARTIR DE BIOMASA MEDIANTE GASIFICACIÓN MIXTA

Rocío Camacho-Gil¹, Carlos Moreira-Mendoza^{1,2}, Sergio Molina-Ramírez¹, Marina Cortés-Reyes¹, Concepción Herrera¹, M. Ángeles Larrubia¹, Luis J. Alemany¹

¹Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga 29071. España.

²Facultad de Ciencias Matemática, Física y Química. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador.

Palabras clave: gasificación; biomasa; catalizador, combustible gaseoso.

En las últimas décadas, ha aumentado el consumo mundial de materiales y energía y, también, los impactos medioambientales asociados a ese consumo. Las industrias utilizan grandes cantidades de combustibles fósiles, los cuales se agotarán en el futuro debido a que son recursos naturales limitados que no pueden volver a generarse. Por ello, hay que buscar fuentes de energía renovables (solar, eólica y biomasa) para utilizarlas en sustitución de los combustibles fósiles. Una importante fuente de energía renovable, sostenible y neutra en carbón es la biomasa. Hay que investigar la forma de optimizar la transformación de biomasa en combustible gaseoso.

La gasificación es un proceso termoquímico de conversión de biomasa sólida en gas de síntesis, produciendo a su vez fertilizantes, electricidad, calor y biocombustibles. Esta tecnología posee el potencial de brindar ventajas significativas en la gestión de residuos, la generación de energía renovable y la mitigación de las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. Para la gasificación se emplea O₂ y vapor de H₂O como agente gasificante y esta contribución se centra en producir combustibles gaseosos valorando las oportunidades que ofrecen las distintas biomásas utilizando como agente gasificante una mezcla de CO₂ y H₂O que simula los gases de escape de centrales térmicas.

Se ha desarrollado un catalizador no soportado de Ni-Ce y se ha comparado el comportamiento en el proceso de gasificación utilizando como agente gasificante el H₂O y el CO₂. Se ha obtenido una mejora del proceso con el uso del catalizador y se alcanza una mayor producción de corrientes gaseosas ricas en hidrógeno y metano cuando se emplea la mezcla de gases de escape (CO₂+H₂O) como agente gasificante. El gas (H₂, CH₄ y CO) puede ser empleado como gas combustible en motores de combustión interna y como materia prima para la producción de compuestos químicos.